

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АКТИВИРОВАННОГО ГЛАУКОНИТА И ГРАНУЛ «FATIFILTRUM»

Умаралиева Н.Р.¹, Максудова Ф.Х., Г.Р.Юсупова.²

¹Ташкентский фармацевтический институт, г.Тошкент., Республика Узбекистан

²Каршинский техникум общественного здоровья имени Абу Али Ибн Сино., г.Тошкент., Республика Узбекистан.

*e-mail: umaralievana.nilufar91@gmail.com, тел +998 (90)-994-44-61

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682094>

Аннотация. По результатам исследований физико-механических свойств активированного глауконита, полученного на основе местного природного сырья ООО «Fati-Derm», методом влажной грануляции были получены модельные гранулы «Fatifiltrum». Вид и концентрация увлажнителя подбирали с учётом физико-механических показателей модельных гранул.

Ключевые слова: фармацевтическая субстанция, энтеросорбент, глауконит, технология, гранулы, увлажнитель, качественные показатели.

Актуальность темы. На сегодняшний день фармацевтическое производство производит энтеросорбенты в виде порошков, гранул, таблеток, капсул, а также в форме гелей и паст. При разработке лекарственных препаратов - энтеросорбентов необходимо исследовать сырьё на безопасность (отсутствие местного раздражающего действия, повреждающего действия, отсутствие токсичности, поддержание кишечной микрофлоры, хорошее выведение из кишечного тракта) и удобную для приёма лекарственную форму, а также одним из немаловажных факторов является доступность и дешевизна сырья, обладающего высоким потенциалом энтеросорбционного свойства.

Цель исследования: подбор оптимального увлажнителя для проведения влажного гранулирования активированного глауконита и изучение технологических свойств гранул «Fatifiltrum».

Методы исследования. Объектом исследования явился природный высокодисперсный порошок минерала глауконит – это водный алюмосиликат железа, кремнезема и оксида калия непостоянного состава - (химическая формула – $(K,Na)(Fe^{3+},Al,Mg)_2(Si,Al)_4O_{10}(OH)_2$), предоставленный ООО «Fati-Derm» (месторождение Республика Узбекистан). Глауконит - широко распространённый в природе минерал, он имеет слоистую структуру [1]. Физико-механические свойства активированного глауконита изучали по методам, описанным в литературе [2]. Модельные гранулы «Fatifiltrum» получали методом влажной грануляции. В исследованиях по подбору оптимального вида и концентрации увлажняющего агента для процесса влажной грануляции были использованы вспомогательные вещества, отвечающие требованиям НД. Оценку качества полученных гранул проводили по методикам, приведенным в литературных источниках [1, 2].

Основные результаты. Для подбора технологического процесса грануляции были изучены физико-механические показатели субстанции (Табл.1): глауконит относится к тяжёлым порошкам ($1652 \pm 4,2$), текучесть субстанции хорошая – $12,4 \pm 0,5$ кг/с $\cdot 10^{-3}$; по способности к формообразованию (адгезионные свойства) субстанция обладает сравнительно малой степенью уплотнения (1,25) и небольшой величиной прессуемости ($25 \pm 1,7$ Н). Неудовлетворительная прочность (1-4 кг/см²) глауконита при прессовании их по 0,5 г в пресс-форме с диаметром отверстий 11 мм на гидравлическом прессе при давлении 120 Мпа. Как показали результаты, активированный глауконит по своим физико-механическим показателям не может гранулироваться методом сухого гранулирования и без связующего вещества, однако, получаемые влажной грануляцией гранулы плохо гранулируются, переувлажняются, на выходе получают гранулы различного размера, при хранении они не сохраняют стабильность, а самое главное у

них снижается адсорбционная способность. Для улучшения технологических характеристик и повышения качества получаемого продукта при проведении влажной грануляции были использованы высокоэффективные связывающие вещества - 5% крахмальный клейстер, 3-5% раствор желатина, 1-2% растворы производных целлюлозы – МЦ, Na-КМЦ, а также ПЭО, ПВС и низкомолекулярный ПВП в концентрациях 1%, 3% и 5%.

Исследования показали, что с увеличением концентрации раствора связывающих веществ ухудшалась распадаемость гранул и сравнительно снижалась степень сорбции низкомолекулярных веществ из раствора. Это относится к таким веществам, как крахмальный клейстер, полиэтиленоксид и желатин. Однако, использование ПВП в виде 2-3% растворов способствовало укрупнению частиц, и незначительному уменьшению ее удельной поверхности и адсорбционной ёмкости. Кроме того, 3% растворы ПВП обладают дезинтоксикационным действием, заключающемся в способности к комплексообразованию. [1].

При грануляции активированного глауконита наиболее оптимальным связующим веществом, в соответствии с качественными показателям готовых гранул был выбран 3% раствор низкомолекулярного ПВП [1].

Таблица 1.

Изучение технологических свойств субстанции «Fatifiltrum»

№	Изученные показатели	Единица измерения	Полученные результаты	
			субстанция	гранулы
1.	Внешний вид		Частицы порошка изодиаметрической формы - в виде сферических зёрен различного размера, оливково-зелёного цвета, без запаха и вкуса, не растворимые в воде	Гранулы в виде частиц неправильной формы, различного размера, оливково-зелёного цвета, без запаха и вкуса, не растворимые в воде
2.	Фракционный состав: +800 -800 + 500 - 500+ 300 - 300+200 - 200+100 - 100	Мкм, %	0,04 2,81 13,37 13,94 33,64 36,20	37,18 24,25 21,15 16,22 1,2 -
3.	Относительная плотность	г/см ³	1,26-1,9	1,5±0,1
4.	Насыпная плотность	кг/м ³	1452±4,2	1232±2,2
5.	Сыпучесть	10 ⁻³ кг/с	12,4±0,5	13,2±0,7
6.	Угол естественного откоса	градус	30,2±0,5	26,2±0,2
7.	Степень уплотнения		1,01±0,02	1,07±0,03
8.	Прессуемость	Н	25±1,7	37±1,7
	Остаочная влажность	%, (40 °С)	4,04±2,4	2,04±1,8

Выводы. На основе изучения физико-механических свойств субстанции активированного глауконита методом влажной грануляции были получены модельные гранулы «Fatifiltrum» и изучены влияние вида и концентрации увлажняющего агента на физико-механические свойства гранул.

Список литературы.

1. Жиякова, Е.Т. Определение технологических и адсорбционных показателей медицинских глин / Е.Т. Жиякова [и др.] // Научные ведомости БелГУ, 2013, №18(161). С. 229-234.
2. Исмаилова М.Г. Технология получения таблеток активированного угля АУ-Л и определение их адсорбционной активности/ М.Г. исмаилова//Хим.фарм.журнал.-2007.- №5.- С. 49-52.